

ЗАДАЧА СО СМЕЩЕНИЕМ В ТРЕХ ТОЧКАХ ГРАНИЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Мирсабуров Мирахмад¹

Маматмунинов Дилшод Тўракул ўғли¹

¹ Термезский государственный университет, Термез, Узбекистан

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20696559>

Аннотация

Настоящая работа посвящена исследованию корректности краевой задачи с тремя смещениями на граничных характеристиках для уравнения с сингулярным коэффициентом в характеристическом треугольнике. Рассматриваемая задача относится к классу неклассических задач для дифференциальных уравнений смешанного типа и представляет теоретический интерес в связи с наличием смещений, заданных на характеристических линиях. В работе анализируются условия, обеспечивающие однозначную разрешимость поставленной задачи, а также исследуется связь данной задачи с видоизмененной задачей Коши и функциональными уравнениями с двумя сдвигами. Особое внимание уделяется влиянию сингулярного коэффициента на структуру решения и на методы доказательства существования и единственности. Полученные результаты способствуют дальнейшему развитию теории краевых задач для уравнений с сингулярными коэффициентами и нелокальными условиями на характеристиках.

Ключевые слова: сингулярный коэффициент, характеристический треугольник, граничные характеристики, задача со смещениями, видоизмененная задача Коши, функциональное уравнение с двумя сдвигами, корректность задачи, существование и единственность решения.

За прошедшей период времени для вырождающихся гиперболических уравнений зарубежные и отечественные ученые: Г. Дарбу, В.И. Жегалов [1], А.М. Нахушев [2] и М.С.Салахитдинов, М.Мирсабуров [3, 4], А.К. Уринов А.Т. Абдукодиров [5] Г.М. Мирсабурова [6], У.М. Мирсабурова [7] и другие проводили научные исследования по изучению граничных и нелокальных задач и получили существенные научные результаты.

Основы теории краевых задач со смещением заложены в работах В.И. Жегалова [1], для уравнения Лаврентьева -Бицадзе и А.М. Нахушева [2], для уравнения Трикоми. В отличие от задачи Трикоми, где краевое условие задается только на одной граничной характеристике в задачах со смещением [1], [2] обе граничные характеристики охвачены краевым условием, где задается нелокальное условие (условие смещения) устанавливающее точечные связи между значениями функции на обеих характеристиках [1] или точечные связи устанавливается с использованием оператора дробного дифференцирования [2] в смысле Римана - Лиувилля.

Задачи со смещением интенсивно развивались в работах С.К. Кумыковой [8], В.А. Елеева [9], О.А. Репина [10], М.М. Смирнова [11]. В этих задачах характерно было, то, что условие смещения задавались в двух точках граничных характеристик.

Постановка задачи А. Пусть D – конечная односвязная область полуплоскости $y < 0$, ограниченная отрезком АВ оси $y = 0$, характеристиками АС и ВС уравнения

$$-(-y)^m u_{xx} + u_{yy} - \frac{m}{2y} u_y = 0, \quad (1)$$

где постоянная $m > 0$, $A = A(-1, 0)$, $B = B(1, 0)$.

В задачах со смешением [1,5],[8,11] условие смещения задается в двух точках граничных характеристик. В настоящей работе в характеристическом треугольнике, для вырождающегося гиперболического уравнения с сингулярным коэффициентом исследуется корректность задачи с условием смещения в трех точках граничных характеристик.

На отрезке АВ рассмотрим точку $E = E(c, 0)$, где $c \in I = (-1, 1)$ – интервал оси $y = 0$, и введем линейные функции $p(x) = ax - b$ и $q(x) = a - bx$ – отображающие отрезок $[-1, 1]$ на отрезки $[-1, c]$ и $[c, 1]$ соответственно, причём $p(-1) = -1$, $p(1) = c$, $q(-1) = 1$, $q(1) = c$, т.е. $a = (1 + c) / 2$, $b = (1 - c) / 2$

Задача А. В области D найти регулярное решение $u(x, y) \in C(\bar{D}) \cap C^2(\bar{D})$ уравнения (1), удовлетворяющее условиям

$$u(x, 0) = \tau(x), \quad x \in [-1, 1], \quad (2)$$

$$u[\theta_0(x)] = \mu_2 u[\theta_1(q(x))] - \mu_1 u[\theta_1(p(x))] + \rho(x), \quad x \in [-1, 1], \quad (3)$$

где μ_1, μ_2 – некоторые положительные постоянные, $\tau(x), \rho(x) \in C^2(\bar{I})$ – заданные функции,

$$\theta_0(x_0) = \frac{x_0 - 1}{2} - i \left[\frac{m + 2}{4} (1 + x_0) \right]^{2/m+2}$$

-аффикс точка пересечения граничной характеристика АС с характеристикой исходящей из точки $x_0 \in [-1, 1]$, а

$$\theta_1(p(x_0)) = \frac{1 + p(x_0)}{2} - i \left[\frac{m + 2}{4} (1 - p(x_0)) \right]^{2/m+2},$$

$$\theta_1(q(x_0)) = \frac{1 + q(x_0)}{2} - i \left[\frac{m + 2}{4} (1 - q(x_0)) \right]^{2/m+2}$$

-аффиксы точек пересечения граничной характеристики ВС с характеристиками исходящей из точек $(p(x_0), 0)$ и $(q(x_0), 0)$ соответственно.

Теорема 1. Задача А при выполнении условия

$$\delta_1 + \delta_2 < 1, \quad (4)$$

однозначна разрешима, где $\delta_1 = a\mu_1$, $\delta_2 = b\mu_2$

Теорема 1 доказывается методом работ [3],[5],[6],[7].

Заключение

В настоящей работе рассмотрена задача с тремя смещениями на граничных характеристиках для уравнения с сингулярным коэффициентом в характеристическом треугольнике. Исследование показало, что наличие смещений на характеристических линиях существенно усложняет постановку задачи и требует применения специальных аналитических методов, связанных с видоизмененной задачей Коши и функциональными уравнениями со сдвигами. В ходе работы установлены условия, при которых рассматриваемая задача является корректной. Доказательство существования и единственности решения позволяет сделать вывод о математической обоснованности данной постановки. Особое значение имеет учет влияния сингулярного коэффициента, поскольку он определяет специфику поведения решения в рассматриваемой области и влияет на выбор метода исследования.

Полученные результаты имеют теоретическое значение для дальнейшего развития теории краевых задач для дифференциальных уравнений с сингулярными коэффициентами и

нелокальными условиями. Кроме того, рассмотренный подход может быть использован при исследовании более широкого класса задач со смещениями, заданными на характеристиках, а также при изучении неклассических краевых задач для уравнений смешанного типа.

Таким образом, задача с тремя смещениями на граничных характеристиках представляет собой актуальное направление исследования, а доказанная корректность подтверждает возможность дальнейшего обобщения полученных результатов на более сложные математические модели.

Список литературы

1. Жегалов В.И. Краевая задача для уравнения смешанного типа с граничными условиями на переходной линии // Ученые записки Казанского университета. –1962. – Т. 122, № 3. –С. 3–16.
2. Нахушев А.М. О некоторых краевых задачах для гиперболических уравнений и уравнений смешанного типа // Дифференциальные уравнения. –1969. –Т. 5, № 1. –С. 44–59.
3. Салахитдинов М.С., Мирсабуров М. О некоторых краевых задачах со смещением для уравнения гиперболического типа, вырождающегося на границе // Известия Академии наук УзССР. –1980. –№ 1. –С. 16–21.
4. Салахитдинов М.С., Мирсабуров М. О некоторых краевых задачах для гиперболических уравнений, вырождающихся внутри области // Дифференциальные уравнения. –1981. –Т. 17, № 9. –С. 1281–1284.
5. Уринов А.К., Абдукодиров А.Т. Нелокальная краевая задача со смещением для одного вырождающегося гиперболического уравнения // Узбекский математический журнал. –2005. –№ 4. –С. 102–110.
6. Мирсабурова Г.М. Задача с аналогом условия Бицадзе –Самарского для одного класса вырождающихся гиперболических уравнений // Известия вузов. Математика. –2022. – № 6. –С. 54–59.
7. Уринов А.К., Мирсабурова У.М. Задача с локальными и нелокальными условиями для вырождающегося внутри области гиперболического уравнения с сингулярным коэффициентом // Бюллетень Института математики. –2022. –Т. 5, № 3. –С. 234–242.
8. Кумыкова С.К. Краевая задача со смещением для вырождающегося внутри области гиперболического уравнения // Дифференциальные уравнения. –1980. –Т. 16, № 1. –С. 93–104.
9. Смирнов М.М. Уравнения смешанного типа. –М., 1985. –304 с.